

ALBERT KAMYU. "BEGONA" ASARI: MA'NO VA ABSURDIZM**Ruziboyeva Komila**

TerDU, o'zbek filologiyasi 4-bosqich, 621-guruh

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14523567>

Annotatsiya. Albert Kamyu (1913–1960) XX asrning eng mashhur fransuz yozuvchilaridan biri bo'lib, uning asarlari falsafiy chuqurligi va insoniyatning mavjudligi haqidagi savollar bilan ajralib turadi. Kamyuning eng mashhur asarlaridan biri bo'lmish "Begona" 1942-yilda nashr etilgan. Bu roman, bir tomondan, klassitsizm va modernizm falsafalarini o'zida aks ettirgan bo'lsa, boshqa tomondan, hayotning ma'nosizligi, insonning o'zgarishi va uning jamiyatga bo'lgan munosabati haqida chuqur mulohazalar yuritadi.

Kalit so'zlar: Albert Kamyu, "Begona", klassitsizm, modernizm, roman, qahramon, absurdizm, falsafa, Ekzistensializm.

ALBERT CAMYU. THE STRANGER: MEANING AND ABSURDISM

Abstract. Albert Camyu (1913–1960) is one of the most famous French writers of the 20th century, whose works are distinguished by their philosophical depth and questions about the existence of humanity. One of Camus' most famous works, *The Stranger*, was published in 1942. This novel, on the one hand, reflects the philosophies of classicism and modernism, and on the other, it reflects deep thoughts about the meaninglessness of life, the transformation of man and his relationship to society.

Keywords: Albert Camyu, *The Stranger*, classicism, modernism, novel, hero, absurdism, philosophy, Existentialism.

АЛЬБЕР КАМЮ. НЕЗНАКОМЕЦ: СМЫСЛ И АБСУРДИЗМ

Аннотация. Альбер Камю (1913-1960) — один из самых известных французских писателей XX века, произведения которого отличаются философской глубиной и вопросами существования человечества. Одно из самых известных произведений Камю «Незнакомец» было опубликовано в 1942 году. Этот роман, с одной стороны, отражает философию классицизма и модернизма, с другой - вносит глубокие размышления о бессмысленности жизни, изменении человека и его отношения к обществу.

Ключевые слова: Альбер Камю, Незнакомец, классицизм, модернизм, роман, герой, абсурдизм, философия, Экзистенциализм.

"Begona" asarining bosh qahramoni — yosh fransuz. Romanning boshlanishi juda oddiy: yigitning onasi vafot etadi, va u uning dafniga qatnashadi, ammo bu voqeaga nisbatan hech qanday hissiy reaksiya ko'rsatmaydi. Asarda qahramonning bu noxush voqeaga befarqligi uni "begona" sifatida tasvirlaydi. U bu voqeaning axloqiy va hissiy ahamiyatini tushunmaydi, faqat tashqi

tomoniga e'tibor beradi.

Asar davomida, Merse o'z hayotida oddiy, lekin ijtimoiy nuqtai nazardan begona bo'lgan hodisalar bilan yuzlashadi. U o'zini jamiyatdan ajralgan, noxush voqealar va so'zlarni tasavvur qilmasdan qabul qiladigan kishi sifatida ko'rsatadi. Uning hissiy va axloqiy befarqligi roman davomida markaziy g'oyani tashkil qiladi.

Falsafiy asoslarga oid tahlil

Kamyu o'z asarida, insonning mavjudligini absurd deb hisoblaydi. Mersoning hayotga nisbatan befarqligi va uning jamiyat bilan aloqalari ko'plab filozofik savollarni keltirib chiqaradi. Kamyu, o'zining "absurdizm" falsafasida, hayotda hech qanday muqaddas ma'no yo'qligini ta'kidlaydi. Absurdizm — bu insonning ongli ravishda ma'no izlashga bo'lgan urinishlari va hayotning o'zining tasodifiy va ma'nosiz tabiati o'rtasidagi qarama-qarshilikdir.

Mersoning hayoti absurdist dunyoqarashni yansitadi, chunki u jamiyat tomonidan belgilangan ijtimoiy normalar va qadriyatlarni rad etadi va o'zini ularga moslashtirmaydi. U o'zi uchun yaxshilikni, yomonlikni va axloqiy me'yorlarni shakllantirmaydi, faqat hodisalar va tashqi voqealar oqibatida harakat qiladi. Boshqacha qilib aytganda, u hayotni befarq qarash bilan qabul qiladi va uni o'zgartirishga intilmaydi.

Mersoning jinoyati va sud jarayoni

Asarning asosiy voqealaridan biri — Mersoning bir odamni o'ldirishi. U bir kishi bilan jang qilishadi, va Merse uni otib tashlaydi. U o'zining bu jinoyatiga nisbatan hech qanday hissiy javob bermaydi. Sud jarayonida esa, uning jinoyatining o'zidan ko'ra, uning onasi vafoti va uning befarq munosabati ko'proq muhokama qilinadi. Jamiyat, Mersoning aksariyat xatti-harakatlarini axloqsiz va g'ayrioddiy deb biladi. Merse o'zining loqayd va hissiy befarqligini himoya qiladi, ammo sud va jamiyat uni noto'g'ri tushunadi va uni aybdor deb topadi.

Kamyu va ekzistensializm

Kamyu, o'zining "Begona" asarida, ekzistensializm va absurdizmni o'rganish orqali, insoniyatning hayotdagi o'z o'rnini topishdagi qiyinchiliklarini yoritadi. Ekzistensializm, xususan, insonning ozodligi, mas'uliyati va ularni o'zlarini anglashiga asoslanadi. Kamyu, bu asarda, insonning ijtimoiy normalarga, ma'naviy qadriyatlarga moslashish zarurligini so'roq qiladi. Mersoning jamiyat tomonidan rad etilishi, uning o'ziga xos va tasodifiy xatti-harakatlari, uni jamiyatdan begona qiladi va oxir-oqibat, o'limga olib keladi.

Xulosa

Albert Kamyuning "Begona" asari, insonning hayoti, ma'nosizligi va absurdizmi haqida chuqur tahlillarni taqdim etadi. Kamyu o'z asarida, hayotning muqaddas ma'nosini izlashning maqsadsizligini ko'rsatadi va insonning o'zini anglash yo'lida o'zi bilan yuzlashishi kerakligini ta'kidlaydi. Meursaultning jamiyatdan begona bo'lishi, uni eng ko'p tushunilmagan va hayotdagi

axloqiy muammolarni echishga qaratilgan roman sifatida ajratib turadi. Bu asar nafaqat Kamyu falsafasining asoslarini, balki XX asr falsafasining eng muhim nuqtalarini ham o‘z ichiga oladi.